

Por [Henrique Vieira Filho](#)

O Milenar Pinheiro Natalino

Henrique Vieira Filho relata para o **Jornal O SERRANO** as adaptações dos rituais antigos até chegarem aos nossos tempos, miscigenadas como tradições de Natal

Artigo publicado resumidamente no **Jornal O Serrano**, Nº 6285 de 17/12/2021

Integral em:

<https://henriquevieirafilho.com.br/2021/12/27/o-milenar-pinheiro-natalino/>

Fabiana Vieira e Henrique Vieira Filho
Árvore de tricô - Serra Negra/SP - Brasil

Em continuidade ao meu papel de “assessor de assuntos aleatórios do Papai Noel”, chegou a vez de contar as origens da **árvore de Natal**.

Por sobreviver aos rigores do clima, o pinheiro simboliza a superação da morte e a vida eterna, nas mais variadas culturas.

No solstício de inverno, data em que o pior do frio já passou, os povos antigos comemoravam o início do ano novo, com festividades regadas a todo tipo de excessos, que se alternavam até o início da primavera.

Passando por sincretismos, estas tradições sobrevivem na modernidade, adaptadas como festejos natalinos, de passagem de ano, carnaval, Páscoa, dentre outras comemorações.

A tradição de enfeitar um pinheiro já existia na Europa há milhares de anos, nos ritos dedicados a Átis, filho e esposo da deusa Deméter (Cibele), sendo que cortavam a árvore e a enrolavam como a um cadáver, representando a morte desta divindade grega-romana.

O dia seguinte era de luto e de jejum. Depois de três dias, passavam dos gritos de desespero para um júbilo delirante com banquetes fartos e alegria pela ressurreição de Átis, sendo então o pinheiro colocado em pé e enfeitado.

Átis e Cibele - Museu Arqueológico de Milão

No Século 16 a tradição já estava associada ao Natal, especialmente, na Alemanha, sendo uma das histórias mais propagadas a de que foi Martinho Lutero quem primeiro utilizou velas acesas e algodão para simular que o pinheiro estava coberto de neve, com as luzes das estrelas ao fundo.

Natal de Lutero - gravura de Otto Schwerdgeburth

A popularização e expansão mundial da “árvore de Natal” se deu graças à rainha Vitória, em especial porque, em 1848, o jornal *Illustrated London News* publicou um desenho da família real britânica em torno de um pinheiro todo decorado.

Natal da família real - Illustrated London News (1848)

Como podem constatar, “influencers” já existiam e globalizaram modismos, antes mesmo da *internet*!

Não percam o próximo capítulo, com mais curiosidades sobre os festejos de fim de ano!

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. Nas artes, é autodidata e seu estilo poderia ser classificado como surrealismo figurativo.

Por mais de 25 anos, esteve à frente da organização da Terapia Holística no Brasil, sendo presença constante nos meios de comunicação. Elaborou as normas técnicas e éticas da profissão, além de ser autor de dezenas de livros e centenas de artigos, que são adotados como referência em vários países.

<https://henriquevieirafilho.com.br>